

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

¹Раимжанова У. Н., ²Джуракулова Вазира Фарход кизи

¹Доцент ТГАУ

²Студентка 1-го курса ТГАУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10885692>

Аннотация. В данной научной статье рассматриваются различные аспекты гендерного равенства, его значимость и роль в современном обществе. В контексте постоянно меняющихся социокультурных, экономических и политических требований особое внимание уделяется вызовам, стоящим перед обеспечением гендерного равенства, и анализируются перспективы в достижении этой цели.

Статья охватывает ряд ключевых вопросов, включая препятствия на пути к гендерному равенству, такие как стереотипы, дискриминация и неравные возможности в трудовой сфере. Большое внимание уделяется также перспективам развития гендерной политики, сравнительному анализу законодательства и действенных методов поощрения гендерного равенства.

Ключевые слова: гендерное равенство, дискриминация, социокультурные аспекты, политика равенства, вызовы, перспективы.

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada gender tengligining turli jihatlari, uning ahamiyati va zamonaviy jamiyatdagi o'rni ko'rib chiqiladi. Doimiy o'zgarib turadigan ijtimoiy-madaniy, iqtisodiy va siyosiy talablar sharoitida gender tengligi oldida turgan vazifalarga alohida e'tibor qaratilib, ushbu maqsadga erishish istiqbollari tahlil qilinmoqda.

Maqolada bir qator asosiy masalalar, jumladan, gender tengligi yo'lidagi stereotiplar, diskriminatsiya va ish joyidagi tengsiz imkoniyatlar kabi to'siqlar yoritilgan. Gender siyosatini rivojlantirish istiqbollari, qonun hujjatlarini qiyosiy tahlil qilish va gender tengligini ta'minlashning samarali usullariga ham katta e'tibor qaratilmoqda.

Kalit so'zlar: gender tengligi, diskriminatsiya, ijtimoiy-madaniy jihatlari, tenglik siyosati, muammolar, istiqbollar.

Abstract. This scientific article examines various aspects of gender equality, its significance and role in modern society. In the context of constantly changing sociocultural, economic and political demands, special attention is paid to the challenges facing gender equality and prospects for achieving this goal are analyzed.

The article covers a number of key issues, including barriers to gender equality such as stereotypes, discrimination and unequal opportunities in the workplace. Much attention is also paid to the prospects for the development of gender policy, a comparative analysis of legislation and effective methods for promoting gender equality.

Keywords: gender equality, discrimination, sociocultural aspects, equality policy, challenges, prospects.

Гендерное равенство представляет собой принцип равных прав, возможностей и достоинства для всех, независимо от их гендерной принадлежности. Этот концепт стремится к устранению дискриминации и неравенства между мужчинами и женщинами в обществе, а также признает, что гендерные различия не должны служить основанием для ограничения прав и свобод индивидов.

Основные аспекты гендерного равенства:

Равные права: Гендерное равенство подразумевает равный доступ к образованию, здравоохранению, труду, участию в политической жизни и другим сферам деятельности без дискриминации на основе гендера.

Равные возможности: Этот принцип стремится обеспечить равенство возможностей для развития потенциала, профессионального развития и самовыражения как для мужчин, так и для женщин.

Равенство оплаты труда: Гендерное равенство требует реального равенства в оплате труда за выполнение одинаковой работы с одинаковым качеством и результатом, независимо от пола.

Почему гендерное равенство важно?

Гендерное равенство помогает снизить неравенство, повысить экономическую производительность, создать более справедливое и инклюзивное общество, а также способствует достижению устойчивого развития и укреплению мира и стабильности в мире. Гендерное равенство является ключевым элементом для достижения социальной справедливости и равенства в обществе.

Международные документы и соглашения играют важную роль в поддержании и содействии гендерного равенства, устанавливая нормы и принципы, направленные на устранение дискриминации и неравенства между полами.

Некоторые из ключевых документов и законов, поддерживающих гендерное равенство, включают:

Всеобщая декларация прав человека (1948) - Статья 2 гарантирует равенство прав и свобод для всех, независимо от пола.

Конвенция ООН об устранении всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW)

- Принята в 1979 году и является ключевым международным инструментом для защиты женщин от любой формы дискриминации.

Пекинская декларация и Действительная платформа действий (1995)

- Приняты на Четвертой всемирной конференции ООН по женщинам в Пекине, представляют собой важный международный документ, ставящий задачу достижения полного равенства женщин.

Цели устойчивого развития ООН

- Цели 5 и 10 направлены на достижение равенства между полами и устранение неравенства.

Комитет экспертов ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин

- Комитет является органом, который предоставляет рекомендации государствам-участникам для содействия равенству полов.

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1953)

- Включает положения о равенстве между мужчинами и женщинами в области прав и свобод.

Национальные программы и стратегия в Республике Узбекистан:

Множество стран разработали национальные законы и стратегии, направленные на продвижение гендерного равенства на местном уровне.

Эти международные документы, соглашения и законы играют важную роль в создании общих стандартов и механизмов для защиты и продвижения гендерного равенства как в масштабах государств, так и мирового сообщества.

Следует констатировать, что в Узбекистане на протяжении последних лет принимаются активные меры для обеспечения гендерного равенства, о чем отметила в своем выступлении в ходе Встречи на высшем уровне в рамках 75-ой сессии Генассамблеи ООН, посвященной 25-й годовщине IV Всемирной конференции по положению женщин, председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, председатель Комиссии по вопросам обеспечения гендерного равенства Танзила Нарбаева. Она подчеркнула, что власти Узбекистана приняли около 20 правовых актов в сфере защиты и расширения прав женщин, разработали Стратегию по достижению гендерного равенства на период до 2030 года, а также ввели специальную процедуру, согласно которой все новые законопроекты анализируются с гендерной точки зрения.

Женщины в мире труда и экономике сталкиваются с различными вызовами и возможностями, их роль и влияние становятся все более значимыми в современном обществе. Давайте рассмотрим ключевые аспекты и тенденции, связанные с участием женщин в трудовой сфере и экономике:

Трудовое участие женщин

- Расширение возможностей для равного участия женщин и мужчин на рынке труда.

- Преодоление стереотипов и дискриминации при найме и продвижении женщин на рабочих местах.

Оплата труда

- Равенство в оплате труда за равный труд и равное качество работы.

- Борьба за устранение разрыва в оплате между полами (gender pay gap).

Баланс между работой и личной жизнью

- Поддержка равновесия между профессиональной деятельностью и семейными обязанностями женщин.

- Развитие гибких форм работы и детских учреждений для улучшения условий трудовой деятельности женщин.

Предпринимательство

- Стимулирование предпринимательской активности среди женщин и создание условий для успешного развития их бизнеса.

- Обеспечение доступа к финансовым ресурсам и обучающим программам для женщин-предпринимателей.

Лидерство и управление

- Повышение представительства женщин в высших должностях и органах управления как в бизнесе, так и государственных учреждениях.

- Продвижение принципов инклюзивного и эмпоуэрингового лидерства среди женщин.

Образование и квалификация

- Развитие образовательных программ и курсов для повышения профессиональной компетенции и квалификации женщин.

- Поддержка обучения в технических и STEM-специальностях для реализации потенциала в технологической сфере.

Женщины играют важную роль в экономике и мире труда, их участие и лидерские качества способствуют разнообразию и процветанию общества. Поэтому развитие равных возможностей и поддержка женщин в мире труда и экономике является ключевым фактором для достижения устойчивого развития и социальной справедливости.

Как отмечает член Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан Гульноза Рахимова, Международный пакт о гражданских и политических правах устанавливает, что никакая дискриминация по признаку пола не допускается при осуществлении права участвовать в голосовании и общественной жизни, а Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин обязует государства принимать соответствующие меры для устранения любых проявлений такой дискриминации.

Мы хотим привести примеры стран и организаций, добившихся значительных успехов в области гендерного равенства:

- В Швеции действует активная политика по продвижению гендерного равенства, включая равные права в сфере труда, образования и бизнеса.

- Швеция проявляет высокий уровень гендерного равенства, отражающийся в высоком представительстве женщин в политике и экономике, а также в наличии гибкой системы декретного отпуска для обоих родителей.

-Исландия принимает меры по обеспечению равенства в сферах политики, экономики и образования, например, введение закона о равной оплате труда мужчин и женщин.

- Исландия занимает лидирующие позиции в международных рейтингах гендерного равенства и высоко ценится за свои успехи в борьбе с дискриминацией по половому признаку.

- ЮНИСЕФ ведет работу по защите прав девочек, борьбе с насилием в отношении женщин и детей, обеспечению доступа к образованию и здравоохранению.

- Организация благодаря своим программам помогла миллионам женщин и детей по всему миру, способствуя развитию и укреплению гендерного равенства.

- Руанда привлекает внимание мирового сообщества своими достижениями в увеличении представительства женщин в парламенте и государственных структурах.

- Руанда является лидером по количеству женщин в государственных структурах, что способствует повышению гендерного равенства и участию женщин в процессах принятия решений.

Эти примеры являются иллюстрацией того, как страны и организации могут добиться значительных успехов в области гендерного равенства благодаря активной политике и инновационным подходам к решению проблем этой области.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 22 февраля 2021 года, затрагивая гендерный вопрос, на главном ежегодном политическом событии – 46-й сессии Совета по правам человека ООН – среди обозначенных приоритетов демократических преобразований в Узбекистане отметил: «В вопросах гендерной политики мы намерены кардинально повысить роль женщин в общественной, политической и деловой жизни страны».

В заключении хотелось бы, отметить гендерное равенство является неотъемлемой частью справедливого, развитого и устойчивого общества. Равенство возможностей и прав для женщин и мужчин не только способствует улучшению качества жизни индивидов, но также обогащает общество в целом. Подытожим ключевые аспекты важности продвижения гендерного равенства:

Социальная справедливость и разнообразие

- Гендерное равенство исключает дискриминацию по половому признаку, обеспечивая справедливый доступ к образованию, труду, политическим структурам и другим сферам жизни для всех граждан.

- Равные возможности для женщин и мужчин способствуют обогащению мнений, опыта и решений в обществе.

Экономическое развитие и производительность

- Наличие равенства в оплате труда и возможностей для профессионального роста создает благоприятные условия для экономического развития и повышения производительности труда.

- Вовлечение женщин в экономическую деятельность усиливает потенциал роста и инноваций в сфере бизнеса.

Мир и безопасность

- Продвижение гендерного равенства способствует созданию более мирного и безопасного общества, сокращая уровень насилия и конфликтов.

- Укрепление женского представительства в политике и управлении способствует развитию демократии и гармонии в обществе

По этому поводу высказалась первая помощница президента Республики Узбекистана **Саида Мирзиёева: без обеспечения прав женщин полноценного решения по правам человека не будет найдено**

Проведение политик и программ, направленных на устранение неравенства и поддержку гендерного равенства, является важным шагом к созданию справедливого и благополучного общества для всех его членов. Неразрывная связь между гендерным равенством и устойчивым развитием подчеркивает важность продвижения этого принципа как ключевого фактора для достижения гармонии, прогресса и благополучия в обществе. Поэтому, внедрение механизмов и программ по поддержке гендерного равенства является важным шагом на пути к достижению социального справедливости, равноправия и процветания для всех людей.

REFERENCES

1. <https://gendermadad.uz/ru/news/99>
2. <https://www.gazeta.uz/ru/2021/05/29/gender-equality/>
3. <https://reu.uz/novosti/duhovno-prosvetitel'skogo-meroprijatie-obnovljaemaja-konstitucija-uzbekistana-gendernoe-ravenstvo-i-prava-zhenshhin/>
4. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/documents/publication/wcms_907345.pdf